

HISTORY

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА В 1920-1930-Е ГОДЫ

Сагнайқызы С.

*Кандидат исторических наук, доцент кафедры,
Алматы Менеджмент Университет,
Республика Казахстан, г. Алматы*

PROSECUTOR'S CONTROL SERVICE IN THE 1920-1930S

Sagnaikyzy S.

*Candidate of historical sciences, associate professor of the department, Almaty Management University,
Kazakhstan, Almaty*

Аннотация

Каждый народ имеет правовую систему, основанную на устройстве своего государства, характере национальной идентичности, психологии, обычаях и традициях. После советской революции в Казахстане была создана советская власть, помимо норм права казахского народа был написан советский закон, создана структура советских правовых организаций, особое внимание уделялось отбору работников правовых структур.

В настоящее время во многих источниках можно найти информацию о том, что Голощекин и свита злоупотребляли властью в 1920–1930-х годах. Но вопрос о том, что ошибки и искажения правовой системы, которые происходили на основе советской системы власти, остается незамеченным историками. История свидетельствует о том, что орган управления советской административной властью, советский народный комиссариат юстиции, судебные организации, осуществляющие государственную власть, и организация государственной прокуратуры за короткое время адаптировались к административно-командной системе и превратились в антинародную трагедию в ходе реализации партийной политики. В данной статье, на основе процесса превращения прокурорского контроля в составную часть советской административной системы, мы и попытались раскрыть актуальность этого вопроса.

Abstract

Every nation has a legal system based on the structure of its state, the nature of national identity, psychology, customs and traditions. After the Soviet revolution, the Soviet government was created in Kazakhstan, in addition to the norms of the law of the Kazakh people, a Soviet law was written, the structure of Soviet legal organizations was created, special attention was paid to the selection of employees of legal structures.

Currently, in many sources you can find information that Goloshchekin and his entourage abused power in the 1920s and 1930s. But the question that the mistakes and distortions of the legal system that occurred on the basis of the Soviet system of power remains unnoticed by historians. History testifies that the governing body of the Soviet administrative power, the Soviet People's Commissariat of Justice, judicial organizations exercising state power, and the organization of the state Prosecutor's office in a short time adapted to the administrative command system and turned into an anti-national tragedy during the implementation of party policy. In this article, based on the process of turning the prosecutor's control into an integral part of the Soviet administrative system, we tried to reveal the relevance of this issue.

Ключевые слова: революционная законность, тоталитаризм, административно-командная система, антогонистские сословия, прокурорский надзор, ОГПУ, политика советизации, особый совет.

Keywords: revolutionary legality, totalitarianism, administrative command system, antagonistic estates, prosecutor's control, USPA, Sovietization policy, special council.

Введение. Вопросы, связанные с деятельностью, структурой, составом сотрудников советских судебно-следственных, прокураторных, административных организаций в 1925–1932 гг., в советское время изучались в исторической науке довольно однозначно. Ведь история структуры и деятельности советских правозащитных организаций базировалась на теории марксизма-ленинизма - эта дефицитная теория являлась частью советского закона.

Сложившаяся в цивилизованных государствах коммунистическая идеология, понимаемая как «жесткая опора правопорядка, где правоохранительные органы защищают интересы не отдельного класса, а общества в целом», подверглась жесткой

критике. Поэтому историкам в результате политико-экономических кампаний 1925–32 гг. приходилось писать труды, оправдывающие преступную деятельность советских правозащитных организаций, ставших под угрозу права человека, преклоняясь перед насильственной силой административно-командной системы, охватившей казахский народ массовым голодом и беженством и репрессиями. В истории не исследовались достоверно вопросы, касающиеся деятельности правовых организаций, связанные с процессом превращения правоохранительных органов в составную часть системы административно-командной власти, усилившейся во второй половине 1920 года.

Проведение историками конкретных исследований с новой точки зрения, связанных с деятельностью казахстанских правозащитных организаций в 1925–1932 гг. годы после обретения нашей страной независимости, свидетельствует об актуальности поднимаемой нами темы. Президент РК К–Ж. Токаев выдвигает новые требования к историкам в изучении отечественной истории. К–Ж. Токаев призывает обратиться к проблеме исторической реальности. Со стороны историков еще не было написано специального исследования об истории создания и становления правозащитных организаций, ставших подчиненными советской административно–командной системы в 1920–30–е годы. Этот факт повышает актуальность темы исследования.

Методология и методы исследования. В ходе изучения статьи нами были взяты за основу новые методологические и теоретические подходы, новации, имевшие место в исторической науке в последнее время. Необходимость пересмотра одно-сторонних исследований историками советской эпохи деятельности советских административных, правозащитных организаций 1925–1932 годов только с точки зрения коммунистической идеологии привела нас к новым поискам. Поэтому мы не только исходим из таких принципов научного познания, как системность, объективность, историко–сопоставимость, но и обобщаем, обобщаем на основе анализа, конкретно–исторического, сравнительно–исторического, руководствуясь по возможности новыми научными направлениями, соображениями и выводами, сформулированными в последнее время вокруг данной темы, использовали логические, статистические методы исследования.

Адаптация правозащитных организаций к административно–командной системе началась во второй половине 1920–х годов и закончилась в первой половине 1930–х годов. Поэтому мы взяли эти годы как период исследования.

В ходе изучения темы статьи мы исходили из раскрытия сущности методологического ориентира «деятельность правозащитных организаций в 1925–1932 годах по защите революционной законности – это трагедия всего общества, прежде всего казахского народа». Такая позиция, руководствуясь, во-первых, тем, что до сих пор в нашей истории критикуя деятельность обобщенно описываемых советских административных, правозащитных организаций, не только разоблачали их негативные, порой несправедливые действия, ущемляющие права человека, но и помогают углубленно исследовать «пробель» в истории казахского народа, которые оставались незамеченными.

В качестве информационных источников использованы материалы прокуратуры, народного комиссариата юстиции, архивов Президента РК, инструктивных приказов, направленных в правовые организации казахского краевого комитета СП(б)и на страницах газеты «Еңбекші Қазақ» (с 1932 года «Социалистік Қазақстан»).

Обсуждение. Благодаря обретению Казахстаном независимости отечественные историки сформировали фонд исследований, связанных с историей формирования советской административно–командной системы.

В период господства коммунистической идеологии вопрос о деятельности, структуре и сотрудниках правовых органов КазАСР в 1925–1932 гг. оставался вне всестороннего изучения. Потому что в 1920–х годах советское государство, согласно учению марксизма–ленинизма, рассматривало верховенство законов как временное явление и было убеждено, что в будущем с установлением коммунизма правовые организации будут уничтожены (Федоров 1964:364). То есть в годы существования Советского государства изучение деятельности советских правовых организаций исторически, а деятельность правозащитных организаций объективно

В работах, опубликованных в период до 1990–х годов, структура советских правозащитных организаций описана однозначно, голословно, исходя из единой теории государственной власти. В основе этих трудов лежит теория Ленина, связанная с деятельностью правовых организаций, структура которых выстроена так, что она приспособлена для защиты интересов "управленческого класса".

Только после распада СССР появились первые исследования, связанные с деятельностью правозащитных организаций в 1920–30–е годы. Авторы этих трудов не были казахстанцами. В 1990 году в сборнике “30–е годы: взгляд из сегодня” (Волконов 1990:168) известные московские ученые критиковали и анализировали структуру государственной власти, деятельность правовых организаций в 1920–30–е годы. В работе В.П.Данилова и Н.А.Ивицкого «Документы свидетельствуют» (Данилов, Ивицкий 1989:525), затрагивается деятельность и структура правозащитных организаций в ходе политико–экономических кампаний 1920–30–х годов, приводятся.

Талас Омарбеков – один из исследователей, который впервые в период после обретения нашей страной независимости дал исторически достоверную оценку деятельности казахстанских правоохранительных органов в 1920–30–е годы. В статье Т. Омарбекова “ Шаруаларға шабуыл қалай жасалды” (Омарбеков 1993:62-69), опубликованной в 1993 году в журнале “Правда”, описывается вовлечение правозащитных организаций как карательной силы советских служащих и крестьян, не выполнивших план хлебозаготовительной кампании 1928 года. Статья содержит ценные сведения, связанные со структурой и деятельностью правозащитных организаций. Также Т. Омарбеков в статье “ Қазақстанда революциялық заңдылық қалай жүргізілді?” (Омарбеков 1995:29-32) привел статистические данные, связанные с образованием, национальностью, профессиональными компетенциями сотрудников судебной прокуратуры за период с 1924 по 27 годы. Автор, комментируя термин "Революционная законность", делает вывод, что "в 20–30–е годы советские партийные руково-

дители под прикрытием революционной законности наказывали через правовые организации трудлюбивых крестьян, выращивающих зерно, обвиняя их в протестах и пропаганде действия против хлебозаготовительной кампании".

Сведения, касающиеся темы исследования, были опубликованы в трудах Т. Омарбекова "20-30 жылдардағы Қазақстан қасіреті" (Омарбеков 1995:29-32), М. К. Козыбаева, Ж. Б. Абылгожина, К. С. Алдажуманова "Коллективизация в Казахстане—трагедия крестьянства" (Козыбаев 1992:35), Ж. Б. Абылгожина "Очерки социально-экономической истории Казахстана XX века" (Абылхожин 1997:204-206). Несмотря на то, что данные исследования касались деятельности сотрудников советских правозащитных органов, данные о структуре правозащитных органов отсутствуют.

В работе над темой исследования представлены диссертационные исследования Г. И. Молдахановой "Деятельность ОГПУ в Казахстане", Д. Ш. Орынбаевой "Политические репрессии в Казахстане в 1937–1938 годы: проблемы сравнительно-политического анализа" (Молдаханова 1999:29), работы Д. А. Шаймуханова и С. Д. Шаймухановой "Карлаг" хотя данные, связанные с некоторыми структурами правозащитных организаций, не являются исследованиями, непосредственно относящимися к теме нашей статьи.

Результаты. Целью политической работы отдела прокуратуры Народного Комиссариата Юстиции КазАСР в 1920–е годы была советизация местного населения. В связи с этим активно велась агитационно–пропагандистская работа среди населения под лозунгом «меры защиты революционной законности». К выполнению данной работы стали привлекаться представители казахского народа. Особенно активно осуществлялась публикация на страницах прессы статей, посвященных награждению революционной легитимности. Таким образом, была проведена политика с целью отделения народа от традиционного общества, превращения его в раба советского тоталитарного общества.

Эта политика, проводимая с 1920 года, контролировалась и правозащитными органами. С 1927–1928 гг. правовые органы начинают подчинять население политике административно–командной системы путем насильственного принуждения. Ведь за эти годы правовые организации стали составной частью административно–партийной системы.

Цель политической работы отдела прокуратуры НКЮ КазАСР в 1925 году:

1. ознакомление крестьян, скотоводов, рабочих с мерами советской власти по защите революционной законности, выступления на собраниях трудящихся, беседы с трудящимся населением,

2. активное вовлечение трудящихся в работу по ведению революционного законодательства; привлечение к работе народных заседателей, общественных обвинителей,

3. информирование населения посредством печати о ходе проведения революционной законности,

4. контроль за ходом проведения революционной законности (ЦГА РК 99:9).

Эту работу прокуратура провела совместно с партийной организацией. На 5–й Всеказахской конференции партии рассматривался вопрос о ходе проведения революционной законности, обсуждались причины успешной ее реализации. Подводя итог, основными причинами стали: "преобладание в сельской местности аксакалов, богатых мананов, недовольных советской властью, некорректная работа судебно–милиецких систем, создание условий для совершения преступлений на основе традиции сотрудниками местного совета" (АП РК 769:153). Советская система власти не учла, что родственные отношения в казахском обществе были особенно прочными, что в них отсутствовали «антогонистские классы».

В 1925–1926 гг. по Казахстану на должность общественного обвинителя было привлечено 922 человека, из них 344–в сельской местности. Из всех обвинителей, принадлежащих к сельской местности, только 62 были казахской национальности (ЦГА РК 61:10). В эти годы представители прокурорского контроля выступали на собраниях трудящихся с докладами по вопросу защиты революционной законности, количество посещений было следующим:

По Алматинской губернии – 18

По Актюбинской губернии – 40

По Семипалатинской губернии – 32

По Костанайскому округу – 26

По Сырдарьинской губернии – 24

По Уральской губернии – 11

По Каракалпакской автономной области – 14

По Адайскому уезду – 12

Всего – 202

Вопросы защиты революционной законности разъяснялись населению через печатные страницы, а с советскими журналистами тесно сотрудничали сотрудники судебной прокуратуры. Цель состояла в том, чтобы наградить работу судебно–следственных, прокураторских организаций, неуклонно исполняющих политику советской власти и партии. Кроме того, в газетах было опубликовано большое количество статей о признании некоторых обычаев и традиций местного казахского народа как преступления, а также о распространении местной судебной власти.

В 1925–1926 годах органами судебной прокуратуры было возбуждено 1140 уголовных дел из-за статей на страницах газет.

В целях разъяснения населению вопроса защиты революционной законности представители отдела прокуратуры НКЮ за эти годы 127 раз выезжали в сельскую местность, прочитав 295 докладов (ЦГА РК 99:10).

В 1925 году было 22 заседания президиума казахского отдела Верховного суда. Цель работы президиума – это осуществление работы по защите ре-

волюционной законности на основе контроля за работой губернских народных судов. Уголовно-кассационная коллегия следила за неукоснительным соблюдением судами классовой направленности, правильным применением уголовного наказания. Судебная коллегия поставила цель создать институт общественных обвинителей и усилить эту работу в будущем. Президиум разъяснил местным судам ход применения уголовных статей, занимался рассылкой циркуляров. В то же время некоторые статьи уголовного кодекса были изменены из-за ряда казахстанских особенностей. Например, до 1925 года "шаманство" судилось по статьям 166, 167 УК РФ, а по запросу Президиума ВСУ наказание за это преступление было вновь рассмотрено в законодательных органах Российской Федерации и было установлено, что теперь за "шаманство" будут судить по ст. 233 УК РФ.

Под влиянием верховного суда РСФСР и постановлением ВЦИК и СНК от 24 августа 1925 года введены статьи, тесно связанные с казахским бытом. Это статья 232, осуждающая многоженство, и статья 230 связанная с калымом (ЦГА РК 61:12,13).

В эти годы на страницах газеты «Еңбекші Қазақ» было опубликовано большое количество статей о преступлениях на основе традиции и быта. Например, в статье "в Верховном суде" говорится о том, что суд должен судить гражданина, отдавшего лошадь бию (ЦГА РК 98:4-9), в статье "В окрестностях суда" говорится о том, что в рамках политики равенства и свободы в отношении женщины советскими судебными органами был проведен судебный развод супругов (Еңбекші Қазақ).

В 1926–1927 годах усилилась борьба с преступлениями на основе традиции. На состоявшемся в июне 1927 г. 3–м Всероссийском заседании народных комиссаров автономных республик член НКЮ Бранденбургский предложил усилить политику защиты революционной законности, заявив: «Кыргызстан–самая отсталая республика, живущая в патриархально–родовом обществе, несмотря на 10–летие установления советской власти».

В этом году сотрудниками прокуратуры на рабочих собраниях было зачитано 564 доклада (Еңбекші Қазақ).

Рост количества докладов по сравнению с предыдущими годами свидетельствует о том, что судебно–прокуратурными органами наиболее активно проводилась политика консультирования населения. В этом году НКЮ в итоговом отчете отдела прокуратуры отметил, что отдел тесно сотрудничает с партийными органами, как основные достижения в общественно – политической работе.

В 1926–1927 гг. сотрудники прокуратуры указывали журналистам пути борьбы с нарушителями революционной законности (ЦГА РК 141:12). По сообщению журналистов, в этом году было возбуждено 2473 уголовных дела (АП РК 488:80).

Судебно–следственные, прокуратурные органы неукоснительно выполняют предписанную партией политику "в сторону села". Во исполнение этой задачи сотрудники прокуратуры в 1926–1927

годах посетили сельскую местность 194 раза и провели в сельской местности 1413 дней (ЦГА РК 141:12).

В 1927 году отдел прокуратуры НКЮ за время своей политической деятельности посетил сельскую местность 222 раза и прочитал 380 докладов (ЦГА РК 141:21-22). С помощью журналистов было возбуждено 2328 дел (ЦГА РК 290:2,11,145).

Начиная с 1928 года, документы в архивных недрах, связанные с правовыми органами, свидетельствуют о том, что они были сосредоточены на ходе проведения той или иной кампании. То есть с этих лет правовые органы приспособились к административно–командной системе и стали ее опорой. С этого года сотрудники закона приступили к массовым выездам в сельскую местность для подготовки сельскохозяйственной продукции, выполнения кампаний, направленных на ликвидацию казахских богачей (ЦГА РК 290:2,11,145). Это обстоятельство свидетельствует о прекращении прокурорского надзора.

Заключение. Известно, что советы, сосредоточившие в своих руках законодательные и распорядительные функции и образовавшие единую власть, создали централизованное устройство Советского государства. Подчиненность правоохранительным органам, действовавшим в иерархической системе, не позволяла им действовать самостоятельно, как это закреплено в Конституции. В годы, когда в Казахстане установилась административно–командная система и партия сосредоточила в своих руках все руководящие функции государства, механизм прокурорского контроля прекратил свое существование. Этот процесс свидетельствует о том, что прокуратура стала органом, осуществляющим контроль за реализацией партийной политики. Этот процесс начался в 1927-1928 гг.

С 1925 по 1927 год прокурорский надзор начал защиту революционной законности осуждая традиций и обычаи местного казахского народа (ЦГА РК 248:4).

Отсутствие закона, защищающего обычаи и традиции казахского народа, входившего в состав Советского государства, и частое принятие мер, направленных на искоренение религии народа, объясняют непринятие казахов советской системы правления. Известно также, что казахский народ сильно пострадал от политических и экономических кампаний, проводимых административно–административной системой в 1927-1932 гг. История показала, что с 1929 по 1931 год произошло 372 массовых восстания против насилия Советского государства.

Грубое искажение статей уголовного кодекса, образования ОГПУ, его правления, тройки ОГПУ, образования "пятерки", имевшей возможность досудебного вынесения приговора, показывает кризис советской системы власти в ходе экономических и политических кампаний (АП РК 769:153). То есть система власти в Советском государстве изначально не была сформирована должным образом. Советская система власти игнорировала традици-

онную структуру власти и местные особенности казахского народа, а трагическим результатом политики массовой советизации казахского народа стал голод 1931-1932 гг. С началом политических и экономических кампаний прокурорский надзор перестал функционировать справедливо и стал составной частью административно-командной системы.

Список литературы

1. «30 - годы взгляд из сегодня». (ответственный редактор д.ф.н. Д.А.Волкогонов). – Москва: Наука, 1990. – 168 с. Б. 41-45,87.
2. «Еңбекші Қазақ», 1925 год 12 март
3. «Еңбекші Қазақ», 1926 год 23 январь
4. Абылхожин Ж.Б. Очерки социально-экономической истории Казахстана XX века. – Алматы. Туран, 1997. – 360 с.Б 204-206.
5. АП РК, 141 фонд, 1 опись, 769-дело, 153 с.
6. АП РК, 141 фонд, 1 опись 769-дело, 153 с.
7. АП РК, 141 фонд, 1 опись 488-дело, 80 с.
8. Документы свидетельствуют. (под редакцией Данилова В.П., Ивицкого Н.А.) – Москва: Политиздат, 1989. – 525с.Б. 22-27.
9. Козыбаев М.Қ., Абылхожин Ж.Б., Алдажуманов К.С. Коллективизация в Казахстане, трагедия крестьянства. Алма-Ата. 1992, 35 б. Б.1-5
10. Молдаханова Г.И. Деятельность ОГПУ в Казахстане. Автореф. Дис.Канд. Ист. Наук. – Алматы, 1999. – 29с.;
11. Орынбаева Д.Ш. Политические репрессий в Казахстане в 1937-1938 годы: сравнительно-политический анализ проблемы.
12. Автореф. Дис. Канд. Ист. Наук. – Алматы, 1999. – 180 с.
13. Омарбеков Т. Шаруаларға шабуыл қалай жасалды//Ақиқат, 1993. №9. Б. 62-69.
14. Омарбеков Т. Қазақстанда революциялық заңдылық қалай жүргізілді?//Ақиқат, 1995. №4. Б. 29-32.
15. Омарбеков Т. 20-30жылдардағы Қазақстан қасіреті. Көмекші оқу құралы. – Алматы: Санат, 1997. – 320 б.
16. ЦГА РК, 1380 фонд, 1 опись, 99-дело, 9с.
17. ЦГА РК, 1380 фонд, 1 опись, 61-дело, 10 с.
18. ЦГА РК, 1380 фонд, 1 опись, 99-дело, 10 с.
19. ЦГА РК, 1380 фонд, 1 опись, 61-дело, 12, 13 пс.
20. ЦГА РК, 1380 фонд, 2 опись, 98-дело, 4-9 пс.
21. ЦГА РК, 1380 фонд, 1 опись, 141-дело, 12 с.
22. ЦГА РК, 1380 фонд, 1 опись, 141-дело, 12 с.
23. ЦГА РК, 1380 фонд, 2 опись, 141-дело, 21-22 пс.
24. ЦГА РК, 1380 фонд, 2 опись, 290-дело, 2, 11, 145 пс.
25. ЦГА РК, 1380 фонд, 2 опись, 290-дело, 2, 11, 145 пс.
26. ЦГА РК, 1380 фонд, 1 опись, 248-дело, 4 с.
27. Федоров К. История советского государства и права. – Ростов; Издательство Ростовского университета, 1964. – 364 с. Б.13.